

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ҚОДИРОВ Хусанбой Бахтиёржон ўғли
*Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил
ва истиқболни белгилаш олий мактаби
тингловчиси*

ХАКИМОВ Муҳаммадбобир Сайфиддинович
*Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил
ва истиқболни белгилаш олий мактаби
тингловчиси*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12685058>

РОССИЯ-УКРАИНА МОЖАРОАСИНИНГ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Россия-Украина ўртасидаги моjarонинг Ўзбекистон Республикасига таъсири ёритиб берилган бўлиб, хорижий тадқиқотчиларнинг мулоҳазалари ва аниқланган маълумотлар асосида келгусида юзага келиши мумкин бўлган ҳолатлар тўғрисида фикр юритилган. Шунингдек мақолада Россия-Украина ўртасидаги низоли вазиятнинг Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётига таъсири, уни бартараф этиш ва баҳолашда қўлланилаётган чора-тадбирларнинг аҳамияти ва келгусида амалга оширилиши режалаштирилаётган дастурларни белгилашда таҳлилнинг аҳамияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: пандемия, ташқи савдо айланмаси, савдо ҳамкорлик, интеграция, прокси уруш, таҳлил, таҳлил маркази.

THE IMPACT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT ON REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

The article discusses the impact of the Russia-Ukraine conflict on the Republic of Uzbekistan, suggesting possible scenarios based on the observations and gathered information of foreign researchers. The article also highlights the impact of the conflict situation between Russia and Ukraine on the economy of the Republic of Uzbekistan, the importance of the measures taken to eliminate and assess it, as well as the importance of analysis in determining programs planned for implementation in the future.

Key words: pandemic, foreign trade balance, trade cooperation, integration, proxy war, analysis, analysis center.

ВЛИЯНИЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА НА РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В статье утверждается, что влияние конфликта между Россией и Украиной оказывает на Республику Узбекистан, и на основе мнений и выявленной информации исследователей возможно выработать мнение о ситуациях, которые могут возникнуть в будущем. Также в статье освещено влияние конфликтной ситуации между Россией и Украиной на экономику Республики Узбекистан, значение мер, применяемых при ее устранении и оценке, а также значение анализа при определении программ, планируемых к реализации в будущем.

Ключевые слова: пандемия, внешнего торгового баланса, торговое сотрудничество, интеграция, война посредников, анализ, аналитический центр.

Ўзбекистон Республикаси ҳам халқаро жараёнларнинг тўлақонли аъзоси сифатида келгусидаги мақсадларини белгилашда глобал ўзгарувчанликни тўғри прогноз қилиш ва унинг натижалари асосида ишлаб чиқилган концепция ва стратегияларни тасдиқлашга муҳтож. Шу ўринда, АҚШ давлат маслаҳатчиси Генри Киссинджернинг “Кутилмаганлик сиёсий таҳлилни йўққа чиқарди” жумласини эслаб ўтиш ўринли [1].

Дарҳақиқат, дунёнинг энг таниқли таҳлилчилари ҳам халқаро жараёнларнинг башоратини амалга оширишда йўл қўйиши давлатлар учун жуда қимматга тушишини ҳисобга олган ҳолда келгусида рўй бериши мумкин бўлган ходисаларни ҳисобга олган ҳолда мамлакатнинг тараққиёт йўлини аниқ белгилаш лозим.

“Ковид-19” пандемиясининг етказган зарарларини бартараф этиш билан курашилаётган бир вақтда 2022 йил 24 февралда Россия Федерациясининг постсовет макондаги энг иқтисодиёти тез ўсиб бораётган Украинага нисбатан бошлаган ҳарбий операцияси барча давлатларда бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам иқтисодий-сиёсий соҳалардаги белгилаб олинган узоққа мўлжалланган стратегик йўналишларни бир қатор қайта кўриб чиқиш заруратини юзага келтирди.

Пандемия давридаги рецессия таъсиридан сўнг ўзини ўнглаб улгурмаган дунё давлатлари 2021 йилдан сўнг бир қатор кутилмаган сиёсий инқирозларга дуч келди. Шулардан бири 2022 йил 24 февральда бошланган Россия-Украина можароси.

Ғарб тадқиқотчилари томонидан ушбу можаро ҳақида Россия Федерациясининг халқаро ҳуқуқ тамойилларини бузган ҳолда Украина ҳудудига бостириб кирганлиги тўғрисида хулоса қилинса, Шарқ ва бошқа минтақалар тадқиқотчилари Украинанинг ҳаракатлари ва унинг Ғарб таъсирига тушиб қолганлиги Россияни “куч ишлатиш”га мажбур қилганлиги бўйича фикр билдириб келишади.

Ўзбекистон олиб бораётган бошқа давлатларнинг ички ишларига аралашмаслик ва уларнинг суверинитетини тан олиш бўйича ташқи сиёсати нуқтаи назаридан қаралса, унинг икки энг катта савдо ҳамкорлари ҳудудда юзага келган сиёсий-иқтисодий инқироз миллий манфаатларга анчагина салбий таъсир ўтказмоқда.

Ҳусусан, Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ташқи савдо айланмаси 2021 йилда 7 550,5 млн АҚШ долларини, 2022 йилда 9 381,8 млн АҚШ долларини ва 2023 йилда 9 883,8 млн АҚШ долларини ташкил этган. Бу ўринда ушбу давлатдан товарлар импорти ҳажми мос равишда 2021 йилда 5 462,2, 2022 йилда 6 230,7 ва 2023 йилда 6 576,1 млн АҚШ долларини ташкил этиб мунтазам ўсиб бормоқда. Эътиборлиси шундаки, Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган товарларнинг асосий импортёри ҳам Россия ҳисобланади. 2023 йил якунларига кўра Россия Ўзбекистоннинг 2-ўриндаги асосий савдо ҳамкори ҳисобланади [2].

Шу каби, 2022 йилда 19-ўриндаги савдо ҳамкор ҳисобланган Украина Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган мева-сабзавот ва тўқимачилик маҳсулотлари, азотли ва калийли ўғитлар, этилен полимерлари, рух хом ашёси ва автомобилларнинг импортёри ҳисобланган. 2023 йил якунларига келиб, Украинанинг Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги улуши 1,1%ни ташкил этган.

Бугунги кунда, ушбу низоли вазият натижасида Россия қатор давлатларнинг санкциялар остида қолган бўлиб, ушбу ҳолат нафақат ўзининг иқтисодиётига балки у билан асосий савдо ҳамкор бўлган Марказий Осиё давлатлари, шу жумладан, Ўзбекистоннинг ҳам иқтисодиётига ўз таъсирини ўтказмоқда.

Хусусан, Прогнозлаштириш ва макроиктисодий тадқиқотлар институти томонидан 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган тадқиқотларда Россиянинг санкциялар остидаги вазияти Ўзбекистон иқтисодиётига қуйидагича таъсир этганлиги аниқланган:

- озиқ-овқат ва хизматлар нархи ўсмоқда.

- 2022 йилнинг февраль ойида йиллик озиқ-овқат нархлари ўсиши 13,1% гача секинлашган бўлса, октябрь ойига келиб 16,3% гача кўтарилган. Хусусан, меҳмонхона ва ресторан хизматлари нархининг йиллик ўсиши 14,7% дан 23,3% гача ошди.

- 2022 йилнинг март-октябрь ойларида Ўзбекистоннинг Россияга экспорти ҳажми 2021 йилнинг мос давридагига қараганда 47% га ошди. Шундай бўлсада, глобал бозорларда товар ва хом ашё нархларининг сезиларли кўтарилиши номинал экспорт ҳажмининг кўтарилишига сабаб бўлмоқда. Мисол учун, март-октябрь ойларида Россияга пахта ип-калаваси экспорти 41% га ортган. Лекин, ушбу даврда пахта толаси нархлари ўзгариши ҳисобга олинганда, реал ўсиш 8% ни ташкил қилади.

Таъкидлаш керакки, 2022 йилда сўмнинг АҚШ долларида нисбатан алмашув курсининг барқарорлашуви маълум даражада ташқи шокларнинг салбий таъсирини юмшатди.

- Тошкент шаҳрида хонадонларнинг 1 кв. метри учун нархлар ўтган йилдагига нисбатан ўртача 27% га ошди.

- Инфляциянинг тезлашиши аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларини яшаш харажатлари ошишидан ҳимоялаш учун давлат харажатларининг ошишига сабаб бўлди.

Масалан, 2022 йилнинг 9 ойида ижтимоий нафақалар, моддий ёрдам ва компенсация тўловлари 14,5 триллион сўмга етди. Бу эса 2021 йилнинг мос давридагига нисбатан 1,9 баробар кўп [3].

Шунингдек, DSGE модели симуляция натижаларига кўра, жаҳон бозорида хом ашё нархларининг 1% га кўтарилиши:

- 2023 йилда Ўзбекистон иқтисодиётидаги реал ўсишнинг 2 фоиз пунктга секинлашди;

- Инфляциянинг қўшимча 0,4 фоиз пунктга ошишига, шу жумладан импорт инфляциясининг 0,3 фоиз пунктга ўсди;

- оралиқ истеъмол товарлари нархларининг ошиши натижасида маҳаллий ишлаб чиқаришнинг қисқариши сабабли экспорт 1 фоиз пункт ва импорт 0,4 фоиз пунктга камайди;

- бандлик даражаси 1% гача қисқарди.

Бундан ташқари, Россиядаги вазият Ўзбекистондаги ижтимоий хавфсизликка ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Жумладан, Миграция ва фуқароликни расмийлаштириш бошқармаси маълумотларига кўра, 2022 йилнинг 9 ойи мобайнида Ўзбекистонга россиялик 318 минг нафардан ортиқ фуқаро келган. ПМТИ экспертлари томонидан 750 нафар релокант резюмесини ўрганиш натижаларига кўра, келаётган мутахассисларнинг ўртача ёши 32 ёшни ташкил этиши, уларнинг орасида иш қидираётганларнинг 93% дан ортиғи олий маълумотли ва ўртача 8 йиллик иш стажига эга эканлиги аниқланган. Кўчиб келаётганларнинг таркибида асосан муҳандислар (барча резюмеларнинг 18% и), IT мутахассислари (15%), менежерлар, маркетинглар, бошқарув мутахассислари ва маъмурий ходимлар (30%), ўқитувчилар (7%), шифокорлар ва фармацевтлар (6%), шунингдек, молиячилар (4%) мавжуд бўлиб, шундоғам йиллик олий таълим битирувчилари учун иш жойлари муаммо бўлиб турган вақтда бу каби иммиграция жараёнлари аҳоли бандлигини таъминлашга ўз таъсирини ўтказмай қолмайди.

Шунингдек, яна бир муҳим муаммо озиқ-овқат хавфсизлиги ва яширин иқтисодиёт билан боғлиқ бўлиб, четдан кириб келаётган мутахассисларнинг кўпчилиги Ўзбекистон иқтисодиётидаги шаффофликни таъминланмаганлигидан ўз мақсадлари йўлида фойдаланиб, солиқ ва бошқа турдаги қонунчилик талабларидан яширинишга урунишлари мумкин. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 16 январдаги “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони ва Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2018 йил ҳолатига кўра аҳоли ўртасида умумий тўйиб овқатланмайдиганларнинг улуши 6,3 фоизни ташкил этиши кўрсатиб ўтилган [4].

Шунингдек, Ушбу улушни 2021 йилгача 5, 2025 йилга келиб 3 фоизгача камайтириш, 2030 йилга бориб ноль даражага тушириш устувор вазифа этиб белгиланган. Лекин, 2020-2021 йилларда бўлиб ўтган пандемия, 2022 йилда бошланган халқаро низолар юқорида кўрсаткичнинг мавжуд ҳолати қай даражада эканлигини таҳлил қилишга эҳтиёжни юзага келтириши табиий. Таъкидлаш жоизки, мамлакатда ахборот-таҳлилий фаолиятни такомиллаштирилмаганлиги натижасида юзага келиши мумкин бўлган ҳолатларни олдини олиш имконияти пасайиб бормоқда.

Шу сабабли, шиддат билан бошланган 2024 йилнинг 16 февраль куни Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан “Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-36-сон фармон имзоланган бўлиб, ушбу ҳужжатда 44 та ўринда таҳлилларга асосланиб иш олиб бориш бўйича топшириқлар берилган [5].

Шу каби, яширин иқтисодиётга қарши курашишда ҳам Иқтисодий жинойтларга қарши курашиш департаменти қошида таҳлилий марказ очиш [6] бўйича кўрсатмалар берилганлиги ҳукумат даражасида таҳлилнинг юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни олдиндан аниқлаш ва ўз вақтида тегишли чора-тадбирларни белгилашда қай даражада муҳим эканлигини исботи ҳисобланади.

Глобаллашув жараёнлари давлатларнинг ўзаро муносабатларига ижобий билан бир қаторда салбий таъсир этиши табиий. Бу каби ҳолатларга олдиндан тайёр туриш мамлакат қудратига баҳо беради.

Юзага келаётган ҳар қандай ўзгаришларнинг оқибати билан қарши курашмасдан, ривожланган мамлакатлар қаторида халқаро майдонда рўй бериши мумкин бўлган ўзгаришларин олдиндан аниқлаш орқали ўз вақтида тўғри қабул қилинган қарорлар билан олдини олиш чораларини белгилаш Ўзбекистон учун бугуннинг энг долзарб вазифаси ҳисобланади.

Бунда, таҳлилий фаолиятнинг мамлакатни барча соҳаларидаги ўрнини ошириш, муаммоларни аниқлаш ва бартараф этишда аниқ таҳлилий маълумотларга таяниб иш кўришнинг аҳамияти юқори.

Шунингдек, ҳорижий тадқиқотчиларнинг субъектив таҳлилларига асосланиб иш кўрилиши, бошқа давлатларнинг манфаатларига мос қарорлар қабул қилинишига олиб келиши мумкин. Шу сабабли, мамлакатда миллий таҳлилчиларнинг ва таҳлилий фаолиятнинг родини ошириш лозим.

Россия-Украина можароси Ўзбекистоннинг асосий икки савдо ҳамкорлари ўртасида эканлигини инobatга олган ҳолда халқаро низоларни Ўзбекистон таъсирини олдини олишда қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ деб ҳисобланади:

- мавжуд таҳлилий марказларнинг у ёки бу давлат идораси манфаатларига хизмат қилишини инobatга олган ҳолда мустақил таҳлилий тузилмалар фаолиятини йўлга қўйишни рағбатлантириш орқали реал ва холисона таҳлилларни олиш;

- халқаро низоларнинг Ўзбекистонга таъсирини баҳолашнинг миллий методикасини мамлакат менталитети ва ички сиёсий-ижтимоий реал вазият нуктаи назаридан келиб чиқиб шакллантириш.

ИҚИБОСЛАР. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Г.Киссинджер. Кризис. Издательство АСТ. 2003. с 12.
2. O‘zbekiston Respublikasi tashqi savdo aylanmasi 19.05.2023
3. 2022 йилнинг 9 ойида ижтимоий нафақалар, моддий ёрдам ва компенсация тўловлари // i1.md.uz/publications/articles-and-abstracts?page=3
4. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси // xs.uz/uzkr/post/oziq-ovqat-khavfsizligini-taminlash-davr-talabi.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Республикада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-36-сон фармони // lex.uz/uz/docs/6802687.
6. Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти қошидаги таҳлилий марказ // www.gazeta.uz/uz/2024/01/17/shadow-economy/.